

NO'MON RAHIMJONOV – RAUF PARFI IJODI TADQIQOTCHISI

Obidaxon Fayzullayeva,
Guliston davlat universiteti,
O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida
dotsenti, filologiya fanlari doktori,

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada adabiyotshunos olim No'mon Rahimjonovning badiiy adabiyotga, chinakam san'at asariga munosabati va xassosqalb shoir Rauf Parfi she'riyati tadqiqotchisi sifatidagi faoliyati xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, olimning she'rshunoslik shuuri va Rauf Parfi she'riyati tadqiqidagi o'ziga xos jihatlar talqiniga alohida urg'u berilgan.*

***Kalit so'zlar:** adabiyotshunos olim, she'rshunos, badiiy-estetik tafakkur, kechinma tavsifi, tahayyulli tafakkur, timsol, oksimoron va boshqalar.*

Sevimli ustozimiz, bag'rikeng inson va yetuk adabiyotshunos olim No'mon Rahimjonov o'zbek adabiyotshunosligida o'z o'rniga, o'z so'ziga ega ilm ahllaridan biri edi. Ustozning badiiy adabiyotga mehri o'zgacha, munosabati boshqacha edi. Xususan, ustozimiz "Adabiyot – ko'ngil ochish vositasi emas. U ko'ngillarni kamol toptiradigan, tuyg'ularni tarbiyalaydigan, shaxs – millat – jamiyatning ma'naviy-axloqiy hayoti asoslarini mustahkamlaydigan bosh omildir" [Rahimjonov N. 2:1], - deb hisoblaganlar. Bundan ulug' adibimiz Abdulla Qahhorning "Adabiyot – atomdan kuchli. Uning kuchini o'tin yorishga sarflamaslik kerak", - degan o'rinli fikrlarini qo'llab-quvvatlaganliklarini, o'z navbatida adabiyotning ijtimoiy hayot va jamiyatdagi muhim o'rnini, uning cheksiz kuchini to'laqonli baholay bilganliklarini ko'rish mumkin.

Shuningdek, ustozimiz badiiy adabiyotning inson ruhiyatini naqadar poklashi yoki uning ma'naviyatga bo'lgan ijobiy ta'sirini ham o'zgacha baholaganlar: "Adabiyot – din misoli muqaddasdir. Uning ruhoniylarni poklashdek, ma'naviy-intellektual kamolotga yetaklashdek ezgu salohiyatini, beqiyos kuchi va betimsol qudratini "hayu chittigul", degandek arg'imchoq uchishga – ermakka almashtirmaslik kerak" [Rahimjonov N. 5:29]. Ustozning mazkur fikrlari badiiy adabiyotni daromad manbai deya hisoblovchilarga qarata kuyunchaklik bilan aytgan so'zlari edi.

No'mon Rahimjonovning adabiyotshunoslikka oid tadqiqatlari sara va badiiyati yuksak san'at asarlariga bag'ishlangan ekanligi bilan ajralib turadi. Ustozning "Shoir va davr", "Istiqlol va bugungi adabiyot", "Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi" (Q.Ko'bayev bilan hammualliflikda), "Badiiy asar biografiyasi" kabi monografiyalari, "Nur boqiylikdir", "Falsafiy lirika", "Badiiyat – bosh mezon" kabi risolalari aynan shunday asarlar tadqiqiga bag'ishlangan.

No'mon Rahimjonov – Rauf Parfishunos olim hamdir. Ustozimiz shoir bilan kursdosh va qarddon do'st bo'lganligidan ijodkor unga o'z arxivini vasiyat qilib qoldirgan. Olimning o'z qarddoni bilan bo'lgan qizg'in suhbatlari va boshqa ko'plab

omillar mazkur she'riyatning, ijod namunalarining chuqur tadqiq etilishiga asos vazifasini o'tagan, deyish mumkin.

Adabiyotshunos olim Rauf Parfi she'riyatiga u bilan yaqin bo'lganligidan ham ko'ra mazkur she'riyatga alohida muhabbat bilan yondashganiga ko'ra alohida munosabatda bo'lgan. Shu sababli ham olim shoirga ta'rif berar ekan: "XX asro'zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan Rauf Parfi O'zturk – Sir shoiri, unvoni shoir she'riyat sohibidir. Bizning bilimlarimiz bu she'riyatning zohiriy qisminigina yoritishi mumkin, chunki uni tizimlarga ayirib, aniq qoliplarga joylab bo'lmaydi. Bu – jo'n o'quvchi uchun sodda; bilimdon o'quvchi uchun – qudratli a'mol bo'la biladi" [Rahimjonov N. 5:31], degan fikrlarni keltirib o'tadi va shoirning murakkab ko'ngil mahzaniga o'zidek sinchining ham nazar solishga ojizlik qilishini aytishi orqali bu she'riyatning bahosini yanada oshiradi.

Ustozimiz Rauf Parfining hayot yo'lini shoirning "Sakina" she'riy to'plamiga yozilgan so'zboshisida va o'zlarining "Iymon asiri" maqolalarida ham mukammal darajada, boshqacha qilib aytganda ipidan ignasigacha to'laqonli ifodalab bergan. Chunki ushbu ma'lumotlarda shoirning ota va ona tomondan yetti avlodi, o'zining bolalik, maktab, talabalik va keyingi hayot yo'li, shuningdek, shoirning farzandlari, Rauf Parfi asarlarining yozilish tarixi, sabablari, hayotidagi har bir muhim voqealar birma-bir qalamga olingan. Umuman, hech bir ijodkorning biografik ma'lumotlari ushbu ma'lumotlar jamlanmasidagi kabi mukammal aks ettirilmagan.

Olimning Rauf Parfi ijodiga o'zgacha mehri uning: "Rauf Parfi O'zturk o'zbek adabiyotida mutlaqo o'ziga xos maktab yaratgan shoir. O'zbek-turklarining yuksak milliy ruhiyatini o'z she'riyati orqali tanish va tanitish uchun olis yo'lga chiqqan, tolmay ketayotgan yo'l ahlidandir", - degan e'tirofidan ham anglash mumkin.

N.Rahimjonovning Rauf Parfining fenomenal ijodkor ekanligi shoirning ilk ijod namunalaridanoq ma'lum bo'lganligi xususidagi fikrlari, shoir she'riyatida tabiat obrazlarining o'zgacha o'rin egallashi haqidagi qarashlari ham adabiyotshunosning ushbu she'riyat tadqiqida bilimdon ekanligini anglatadi: "Rauf Parfining qaldirg'och she'rlarida kuzatilganidek, badiiy idrok va ifoda tarzi, tafakkur tabiati va timsolli obrazlari bilan o'ziga xos betakror uslubga ega bo'lgan shoir ko'z ochgan, o'z nuqtai nazari bilan dunyoning qo'rchoqbozlik shevalarini taniy boshlagan, o'zligini ham dunyoga tanitishga tutingan shaxs edi. Bu – Rauf Parfi fenomeni edi". Darhaqiqat, Rauf Parfi she'riyati taxayyulli tafakkur tabiati bilan o'zbek she'riyatida o'zgacha zalvorga ega. Shoir dunyo tutumlarini o'z sezimlari va teran nigohi bilan ilg'agan va bu ilg'amlarni so'z qudrati orqali namoyon eta bilganligi ma'lum.

"Insonning ruhoniyl erkinligi masalasi Rauf Parfi ijodining o'zak mag'zini tashkil etadi. Shu boisdan ham shoir lirikasida tuyg'ular hayotini, kechinmalar manzarasini, holat-kayfiyatlar suratini chizish alohida tamoyilga aylangan. Shu

boisdan ham uni tuyg'u-kechinmalar musavviri deyishadi" [Rahimjonov N. 1:3]. Ijodkorlar orasida iste'dodlilar anchagina, lekin "ruh musavviri" darajasidagi shoirlar o'ta noyob hodisa ekanligi inja adabiyot ixlosmandlari va tadqiqotchilariga ma'lumdir. Ustoz ta'kidlab o'tganlaridek, Rauf Parfi – tuyg'u-kechinmalar musavviri, ya'ni inson hislarini so'z bilan ifodalay biladigan kam sonli ijodkorlardan biridir. N.Rahimjonov Rauf Parfining bunday san'atkorona mohirligining isboti sifatida shoirning tabiat obrazlari, xususan, yomg'ir obrazi aks ettirilgan she'rlarini tahlilga tortadi va mazkur she'rlardagi kechinmalar manzarasining o'zgacha ifodasigae'tiborni qaratadi. Yomg'ir va boshqa timsollarning aslida majozlar bo'lib, ular zamirida anglashilayotgan turfa ma'nolar olamini atroflicha sharhlashga muvaffaq bo'ladi: "Ko'rinadiki, timsolli, majoziy lirizm Rauf Parfi uslubining o'tli nafasi, o'zak mag'zi, deyish mumkin" [Rahimjonov N.1:4]. Mazkur xulosadan shoir she'riyatida tashqaridan anglashilgan o'z ma'nosidan tashqari, yana boshqa tagma'nolar ham mavjud ekanligi anglashiladi.

"Rauf Parfi XX asr o'zbek poeziyasida fikr bilan kechinmaning sintezini badiiy san'at darajasiga ko'targan, sof tuyg'uning tabiiy oqimini, qabariq majoziy ifodasini omuxtalashtirgan betakror uslub yaratdi. Bu – XX asr o'rtalaridan e'tiboran XXI asr o'zbek she'riyati taraqqiyotida alohida yo'nalish kasb etdi. Mustaqil badiiy idrok va ifoda madaniyati sifatida shakllandi". Darhaqiqat, Rauf Parfi o'zbek she'riyatida taxayyulot olamining tafakkur qirralarini so'z bilan ifodalay bilgan tengsiz ijodkorlardan biridir. Shoirning metaforalar vositasida majoziy fikrlashiga sabab ham aynan undagi murakkab ruhiy jarayonlarning qog'ozga tushirilishi bilan bog'liq intuitiv holatlardir.

Shuning uchun ham adabiyotshunos olim bu holat yuzasidan quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Rauf Parfi lirikasining o'ziga xosligini belgilovchi asosiy omil, bu – janrlar xilma-xilligi emas, aksincha, ana shu turfa xil janr va she'riy shakllarni yuzaga keltirgan badiiy tafakkur tabiatidir. Xususan, fikriy-hissiy ma'noning fojeiy xazin ohangga yo'g'rilganligi Rauf Parfi uslubining zohiriy alomati" [Rahimjonov N.3:24]. Shoir she'riyatining bunday ifodalanishi uning ma'no-mazmuni teranligi vahar bir misrasidagi zalvor bilan bog'liq jarayon, shuningdek, undagi hazinlik esa dunyo talotumlaridan ozurda qalbning ozorlangan holati deya tavsiflanishi mumkin.

Yuqorida ham ta'kidlab o'tganimizdek, Rauf Parfi she'riyatida tabiat obrazlari o'zgacha o'rin tutadi. Shoir sof peyzaj she'rlarida aynan tabiat unsurlarining betakror tasvirini aks ettirsa, uning inson ruhiyatidagi kechimlar ifodasi uchun qo'llanilgan o'rinlarida tabiat timsollari hissiyot anglamlari uchun ko'maklashishini ham adabiyotshunos olim ko'zdan qochirmaydi: "Rauf Parfi she'riyatida tabiat unsurlari, moddiy olam o'z hayoti, xayollari bilan yashaydi. Xoh osmon kengliklari-yu yulduzlarmi, xoh bulutlar-u oftob nurlarimi – barchasi o'z quvonchi, tashvishi, dardi-

dunyosi bilan betakror qiyofasini namoyon etadi. Sirli olam sinoatlarini tushunishga ko'mak beradi. Tabiat obrazlari ko'zimizga singib kirarkan, ko'nglimizdan joy oladi. Yana muhimi, tabiat detallari, ranglari, obrazlari jamiyatni, insonni tushunishimizga ko'maklashadi" [Rahimjonov N. 1:5]. Ya'ni tabiat birliklarining shoir tomonidan tavsiflangan go'zal ifodasi she'rxon ruhiyatini ularning tarovatidan bahramand etish bilan birga inson his-tuyg'ularining murakkab jihatlarini mazkur timsollar orqalianglab yetishga ham xizmat qiladi.

"Rauf Parfi O'zturkning shaxs erki, millat hurriyati, Vatan mustaqilligiga bag'ishlangan, milliy ruhning badiiy ifodasiga aylangan she'rlari go'zallik hodisasi bo'lib qoldi. Rauf Parfi she'riyati yangi tuyg'ularning, yangicha ong va fikrlarning mukammal badiiy shakldagi ifodasidir" [Rahimjonov N. 5:33]. Mazkur fikrlardan shoirning Vatan va millat taqdiriga qayg'urish mazmuni aks ettirilgan "Turkiston yodi", "Turkiston – eng shirin bo'sa", "Ona tilim", "O'zingni ayama borayotgan ildiz", "Qadimiy turkiylardan", "Uxlama sen, haqiqat", "Uyg'onar Turkiston, uyg'onar dunyo" va boshqa she'rlari nazarda tutilgan. Ularda raufona g'oyalarning badiiy-falsafiy talqinlari aks ettirilganligiga alohida urg'u berilgan.

Ma'lumki, Rauf Parfi she'riyati turfa xil janrlar bilan boyitilgan. Ular orasida jahonning turli mamlakatlari she'riyatiga xos janrlar ham uchraydi. Ustozimiz shoir ijodining mazkur jihatiga ham alohida to'xtalib o'tganlar: "Sarbast, xokku, tanka, sonet, sakkizlik, oltilik, to'rtlik, fard va h.k. lirika janrlari va poetik shakllardagi izlanishlari iste'dodning zohiriy ko'rinishlaridir. Rauf Parfi yaratgan yangi So'zning mag'zini, yangi she'rning tabiatini olam, jamiyat va odamni yangicha anglash, tushunish hamda anglatish madaniyati tashkil etadi. Ilmiy ifoda bilan aytganda, badiiy uyg'unlikning yangicha ko'rinishi yuzaga keldi, demakdir" [Rahimjonov N. 1:5]. Darhaqiqat, shoir tuyg'ular po'rtanasi ifodasidan kelib chiqqan holda lirik qahramon kechinmalari uchun mos janrlar tanlaydi. Undagi sarbastlar erkin ruh kechimlarini ifodalasa, sonet, xokku, tanka kabi qat'iy qoidalarga bo'ysunuvchi janrlar shoirning bu janrlar xossalriga mos ravishda ifoda yo'sinini namoyon qilish imkoniyatini bergan va ijodkor o'z mahorati tufayli ko'plab janrlarda mukammal ijodnamunalarini yarata olganligi ustoz tomonidan yana bir bor esga olinmoqda.

N.Rahimjonov nafaqat Rauf Parfining jahon adabiyotida qo'llanilib kelingan janrlarni o'zbek she'riyatiga olib kirish yoki o'zlashtirish mahoratini, balki dunyo she'riyatining badiiy tafakkur bilan bog'liq an'alarini ham o'zlashtira bilganligini ta'kidlab o'tadilar: "Rauf Parfi O'zturkning milliy madaniyatimiz taraqqiyotidagi, badiiy tafakkur takomilidagi o'rni va xizmatlari yana shu narsa bilan belgilanadiki, u yangi So'zni, yangi mazmunni qabul qiladigan, vujudiga singdiradigan va o'zgalarga ham tushuntira biladigan kitobxonlar zumrasini yuzaga keltirdi, tarbiyalab, kamol topdirib bordi. Buning uchun Sharq, G'arb va Lotin Amerikasi (yapon, hind, turk,

arab, fransuz, nemis, ingliz rus, ozarbayjon, italyan va hokazo) badiiy an'analarini o'rganish, o'zlashtirish hamda o'zbek milliy madaniyatiga muvofiq lashtirishdek katta va mas'ul vazifani ado etdi". Rauf Parfining jahonga taniqli ijodkorlar Isikava Takuboku, Robindranat Tagor, Nozim Hikmat, Pol Elyuar, Jak Prever, Pol Valeri, Rene Shar, Giyo Apolliner, Bayron, Shiller, Pushkin, Blok, Kvazimodo, Husayn Jovid, Pablo Neruda va boshqalar ijodidan ta'sirlanib yozgan she'rlari qatorida aynan mana shu shoirlar ruhiy olami tavsiflab berilgan bag'ishlov she'rlar yozganligi shoirning ijodiyotidagi muhim qirralardan biri ekanligi ta'kidlanmoqda. Bu jihat esa o'zbek poetik so'z madaniyatidagi boy badiiy an'analardan voz kechmagan holda, Rauf Parfi O'z turkning novator shoir ekanligini ham ko'rsatganligi to'g'ri talqin etilgan.

Adabiyotshunoslikda oksimoron degan poetik hodisa mavjud bo'lib, bunda mohiyatan ikkita bir-biriga zid tushunchani yonma-yon keltirish san'ati nazarda tutiladi. Adabiyotshunos ustozimiz Rauf Parfi ijodidagi mazkur hodisaning va boshqa ko'chimlarning mohirona qo'llanilganligiga ham ahamiyat qaratganligi tadqiqotda kuzatiladi: "Raufona oksimoron obrazlar sistemasini yaratdi. She'riy satrlar musiqiylikni kuchaytirishda hayratangiz izlanishlar olib boradi. Satrlar takrorida nafaqat fikriy ko'chimlarni, yana his-tuyg'ular to'ldirib, kechinmalar po'rtanasini vujudga keltiradi. Ushbu jarayonda emotsional holat va kayfiyatlardagi, ruhoniyy kechinmalardagi hislar oqimi she'r musiqiylikni hosil qiladi. Bu – yolg'iz Rauf Parfi ijodiy izlanishlari uchun xos bo'lgan betakror samaradir. Satrlardagi ichki qofiyalanishi, alliteratsiya – ohangdosh so'zlar bilan boyitilishi she'rning emotsional ta'sir kuchini oshiradi. Tafakkur to'ldirib olingan ong-shuurlarda mixlanib qolishini ta'minlaydi, asoslaydi" [Rahimjonov N. 1:6]. Ko'rinadiki, shoir individualligini so'z qo'llash mahorati, xususan, murakkab ko'chim va usullarni qo'llashi ham belgilar ekan. Oksimoronlar esa Rauf Parfi she'riyatida "otashin muzlar", tovushsiz faryod", "muzlagan faryod", "go'zal g'imirlash", "chirkin tovush", "achchiq sog'inish", "uyg'ongan uyqu" tarzida ifoda etilgan. Mazkur qo'llanimlar shoir she'riyatida aynan taxayyulli tafakkur tabiatini ifodalash uchun qo'llanilgan.

No'mon Rahimjonov shoir she'riyatidagi taxayyulli tafakkur tabiati xususida quyidagi fikrlarini bayon etadi: "Taxayyullar asosiga qurilgan majoziy obrazlilik, bu – voqelikni, insonni, ruhoniyy hayotni realistik idrok etish shakllaridan biri. Badiiy tafakkurning mazkur yo'nalishi XX asr o'zbek she'riyatida Rauf Parfi ijodiy izlanishlari bilan bog'liqlikda go'zallik hodisasiga aylandi. Va salkam yarim asr badalida badiiyat maktabi sifatida shakllandi. Bu – millat badiiy didi va estetik saviyasining yangi bosqichi demakdir" [Rahimjonov N. 1:7]. Bunday yuksak baho shoir she'riyatidagi istioraviy fikrlash natijasida yaratilgan majoziy obrazlari va shu asosida yaratilgan badiiyat maktabining yarim asrlik she'riyat taraqqiyotiga munosib

hissasi sifatida baholanishi ham to'g'ri e'tirof ekanligini nazarda tutmoqda. Haqiqatdan ham, bunday yuksalish millat badiiy adabiyotining, xususan, she'riyatining rivojlanishiga, millat kishilarining badiiy didi va estetik saviyasi yanada balandlashishiga sabab bo'lishiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Bunday estetikada inson erki masalasining ham o'z o'rnini bor ekanligi xususida ham adabiyotshunos olimning o'z qarashlari mavjud: "Shoir estetikasida vijdon erkinligi masalasi alohida o'rin tutadi. Ruh fenomeni, ko'ngil hurriyati, erk fenomeni Rauf Parfi estetikasida ijtimoiy-falsafiy kategoriya darajasida badiiy tadqiq etiladi". Ya'ni ijodkor o'z hayotiy konsepsiyasini ruh erkinligi motivi bilan yo'g'rilgan holda istifoda etadi.

Rauf Parfi she'riyatida So'zning alohida o'rnini bor ekanligi ushbu she'riyatning barcha ixlosmandlariga ma'lum. Shu ma'noda shoir she'riyatida So'z tushunchasi asarlarda anglashilayotgan mazmun va ruhiyat tasviri uchun qo'llanilganligini kuzatish mumkin. "So'z orqali u haqiqatga yetishadi. Ko'ngildan silqib, sizib chiqqanso'zlar sukunatning o'chog'iga o't qalaydi. Va shu tariqa, shoir she'riyatida so'z yonadi, tun yonadi, sukunat yonadi. Demak, So'z hayotning o'zi, haqiqatning ko'zi. Bu – Rauf Parfi O'zturk she'riyatining mag'zi" [Rahimjonov N. 1:8].

Xullas, yetuk adabiyotshunos olim No'mon Rahimjonov parfishunos olim sifatida ham alohida o'ringa ega. Olim Rauf Parfi O'zturk estetikasini o'zgacha mehr va ishtiyoq bilan talqin etgan va ko'z ilg'amas jihatlari, murakkab taxayyulot olamini anglab tadqiq eta bilgan. Shoir she'riyatidagi tahayyullar asosiga qurilgan timsolli tafakkur yo'nalishi, undagi otashin ruh, majoziy lirizm kabi jihatlari sinchi olimning nazaridan chetda qolmagan. Rauf Parfining dil uyg'oqligiga, hayotning ma'nosini, yashashning mohiyatini anglab yetishga da'vat etadigan, haqiqat ranglarini his etishga, adolatning achchiq ta'mini totib ko'rishga majbur qiladigan she'riyatiga o'zgacha nigoh bilan qarashga undaydi. Ustozimizning ilm yo'lidagi zahmatlari o'z ajru savobiga ega bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/nomon-rahimjonov-iymon-asiri.html>
2. <https://www.e-adabiyot.uz/maqola/868> Нўъмон Раҳимжонов. Адабиёт бизнес эмас.
3. Рауф Парфи. Сакина. – Тошкент: Мухаррир, 2013. – 376 б.
4. Рауф Парфи. Сўнгги видо. – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 86 б.
5. Раҳимжонов Н. Истиклол ва бугунги адабиёт. – Т.: О'qituvchi, 2012. – 328 б.
6. Раҳимжонов Н. Мустақиллик даври ўзбек шеърляти. – Т.: Фан, 2007. – Б. 112.